

Verbatim Transcription

Communication Experiences of a Deaf Activist: a Narrative Study of Advocacy for Accessible Public Services

Interview was conducted twice: **1st** was on May 17, 2026 & **2nd** was on April 24, 2026

Moderator Questions in Bold, Informant in Regular text

Verbatim Transcription 1: (May 17, 2026)

Moderator: “Halo Informan, Selamat Malam. Jadi malam ini aku dan teman-teman minta waktu luang nya ya, untuk sedikit bertanya-tanya. Nanti Teman-teman juga akan berkenalan dengan kamu. Kira-kira kita akan menghabiskan waktu 1 sampai 2 Jam, namun kalau kamu mau stop/mau berhenti, tidak masalah. Kita bisa lanjut lain waktu. Silahkan memperkenalkan diri teman-teman”

Moderator: “Halo Informan, Senang dapat ngobrol dengan Informan. Perkenalkan saya Tirto, saat ini saya juga sedang berusaha memahami teman-teman Tuli, karena ada beberapa sepupu saya yang juga Tuli. Terima Kasih.”

Moderator: “Selamat malam Informan, Salam Kenal. Aku Sekar, teman Mas Imam juga. Senang hari ini bisa ketemu dan kenalan dengan Informan, semoga hari ini kita ngobrolnya seru ya.”

Moderator: “Halo Selamat Malam Informan, perkenalkan nama saya Alif. Sebenarnya masih ada satu lagi teman kami. Namun, mungkin akan hadir telat di Zoom kali ini.”

Informan: “Halo, Teman-teman semua. Namaku Informan, aku Tuli. Aku Ketua Gerkatina Bogor. Senang ketemu dengan teman-teman semua. Semoga sehat semua ya..”

Moderator: “Informan, kamu itu terlahir Tuli atau karena sakit pada saat masa kecil?”

Informan: “Aku Tuli dari lahir”

Moderator: “Informan, dari dulu tinggalnya di Bogor atau sempat pindah tempat tinggal?”

Informan: “Aku tidak tinggal di Bogor dari kecil, aku lahir di Madiun, Jawa Timur. Sampai umur setahun di Madiun lalu pindah ke Pulau Duri dengan orang tua. Tinggal di Pulau Duri sampai umur sekitar 4 tahun, lalu melanjutkan sekolah Asrama di Medan. Jauh dari orang tua dari umur 4 tahun, aku bersekolah di Medan agak lama hingga umur 14 Tahun atau 15 Tahun lah... lalu baru akhirnya merantau ke Bogor pada tahun 2008, kira-kira SMP dan SMA di Bogor.”

Moderator: “Di Bogor tinggal dengan siapa?”

Informan: “Aku tinggal di Bogor dengan Asisten Rumah Tangga (ART)”

Moderator: “Informan memang orang tuanya dulu kerja apa kalo boleh tau? Apakah jauh?”

Informan: “Bapak-ku kerja jauh, dia bekerja di bidang minyak bumi”

Moderator : “Kalau ibu?”

Informan: “Ibu-ku Ibu Rumah Tangga”

Moderator: “Informan punya saudara kandung seperti kakak atau adik?”

Informan: “Tidak, aku anak Tunggal. Anak satu-satunya”

Moderator: “Oke, pada waktu kecil Informan paham kalau Informan itu berbeda karena Tuli?”

Informan: “Semua keluarga itu dengar, hanya Informan yang Tuli.”

Moderator: “Bagaimana perasaan Informan pada saat mengetahui bahwa Informan Tuli?”

Informan: “Oke, jadi dulu itu waktu aku kecil aku bingung. Teman-teman, tetangga ku lihat mulutnya bergerak-bergerak saja dan bingung sebenarnya mereka itu sedang apa sih? Lalu aku bertanya kepada Bapak, kenapa aku Tuli? Kenapa mereka bisa ngobrol? Kenapa aku berbeda dengan mereka? Namun Bapak belum bisa menjelaskan, ia menunggu waktu yang pas untuk menjelaskan aku ini kenapa. Pada saat itu, Bapak takut kalau aku belum bisa paham.”

Moderator: “Kemudian setelah bingung, kamu cari tahu sendiri ngga? Kamu Tuli itu kenapa?”

Informan: “Iyaa. Papa bilang akan memberitahu jika Informan nanti sudah besar dan paham. Lalu aku bingung. Lalu di sekitar umur 4 tahun pada saat aku pindah ke Medan. Aku lihat teman-teman halo-halo gitu dengan menggunakan bahasa isyarat. Aku bingung, itu mereka sebenarnya lagi pada ngapain sih? Bahasa isyarat itu apa? Di saat itu Papa bilang Teman-teman kamu itu mirip dengan kamu. Teman-teman bilang ke aku kalau aku itu Tuli. Aku tidak tahu apa itu Tuli. Mereka bertanya, apakah aku ini Tuli sedari lahir atau karena sakit. Disitu aku bingung, karena aku nggak tau sebelumnya. Teman-teman bilang, ada dua tipe Tuli... yaitu Tuli dari lahir atau karena sakit. Setelah itu aku tanya ke papa, ternyata aku Tuli dari lahir. Tante-ku dulu cerita, dulu papaku shock, papa nangis, Dokter pada saat itu bilang, Pak anak kamu Tuli. Papa gak terima.”

Moderator: “Kapan akhirnya papa menerima?”

Informan: “kalau gak salah, waktu aku umur 8 bulan papa sudah mulai menerima.”

Moderator: “Kalau kamu sendiri, kapan kamu menerima kalau kamu Tuli?”

Informan: “Dulu waktu kecil aku tuh pengen bisa dengar juga. Aku tanya ke papa, papa tuh bingung bagaimana jawabnya. Karena takut aku nantinya tidak bisa menerima diri sendiri. Waktu aku umur 10 tahun, papa mulai bicara sedikit sedikit dan aku mulai paham serta menerima.”

Moderator: “Dulu waktu kamu TK dan SD kamu SLB?”

Informan: “Dulu waktu kecil aku tuh pengen bisa dengar juga. Aku tanya ke papa, papa tuh bingung bagaimana jawabnya. Karena takut aku nantinya tidak bisa menerima diri sendiri. Waktu aku umur 10 tahun, papa mulai bicara sedikit sedikit dan aku mulai paham serta menerima.”

Moderator: “Waktu dulu kamu merasa berbeda. Kamu ngapain? Kamu gimana? Kamu ngelakuin apa?”

Informan: “Dulu waktu di sekolah aku selalu cari tau. Aku tanya ke Senior Tuli, orang-orang dengar itu pakai bicara sedangkan Tuli pakai bahasa isyarat, bedanya disitu aja katanya. Kalau Tuli nggak bisa bicara, tapi bisa belajar bahasa isyarat dengan teman Tuli, nggak perlu malu sama orang dengar, gitu. Aku disitu mulai paham bahwa kita harus bisa berani, percaya diri di umur 4 sampai delapan tahun aku belajar bahasa isyarat. Tiba-tiba sekolah SLB buat jadwal bahasa isyarat. Awal mulai belajar bingung dulu karena kenapa bahasa isyarat? Kepala Sekolah bilang di sekolah ini wajib bisa pakai bahasa isyarat. Sekolah ini mau jadi contoh sekolah SLB terbaik gitu...”

Moderator: “Perasaan kamu gimana waktu kamu dipaksa bicara verbal?”

Informan: “Dulu sempat waktu aku sedang ngobrol dengan menggunakan bahasa isyarat dimarahi dan dipukul oleh guru. Guru itu bilang, kalau bicara harus mengeluarkan suara. Jelas aku langsung marah.”

Moderator: “Kapan sih Informan masuk Gerkatin?”

Informan: “Tunggu kuinget... aku masuk Gerkatin setelah lulus kuliah. Aku kuliah di Universitas Pakuan, Bogor, ketemu sama teman Tuli di kampus Jakarta, kenalan lah sama teman-teman dari Jakarta. Terus nongkrong, lalu bertukar username Instagram, lalu ketemu tuh sama teman Tuli yang sama-sama dari Bogor dan berkenalan. Pada saat kenalan kutanya, asalnya dari Bogor? Ternyata sama dong! Nah, senang lah aku kenalan sama Tuli Bogor. Kutanya, Siapa Namanya? Dijawab, Novita. Lanjutnya, Novita itu tanya ke aku, kamu mau gak kenalan sama teman Tuli Bogor? Mau dong, kujawab. Novita sempat tanya kenapa mau kenalan sama teman Tuli Bogor? Aku jawab, Dulu waktu SMP sampai Kuliah aku dulu nggak punya teman Tuli di Bogor tapi punya banyak teman Dengar. Akhirnya dulu tuh masuk ke Gerkatin karena kenal Teman Tuli di Kota Bogor. Aku sempat tanya, Gerkatin tuh apa? Terus di Gerkatin tuh ngapain sih? Dijawab lah Gerkatin tuh belajar tentang dunia Tuli. Aku belajar perspektif, kok Tuli bisa saling Bahasa Isyarat ya? Aku cobalah untuk kenalan, kulihat Teman Tuli ngobrol pakai Bahasa Isyarat. Aku bingung, Teman Tuli kok pakai kalimat dalam Bahasa Isyarat-nya kebalik. Akhirnya aku bertanya, eh maaf banget, kenapa kalimat kamu tuh kebalik? Itu bukannya salah ya?. Aku kasih contoh tuh ke mereka dengan bahasa isyarat, kalimatnya yang benar itu Aku makan Pisang. Eh mereka tertawa sambil bilang aduh Informan... Informan... kamu tuh salah. Aku bingung, Kenapa aku salah? Yang betul itu memang terbalik kata Teman Tuli. Sampai ditanya, kamu bisa bahasa isyarat dari kapan? Nah Teman Tuli tidak mau memakai bahasa isyarat yang ku bilang benar, aku malah disuruh untuk cari tau sendiri karena Teman Tuli bilang aku belum benar-benar paham dan aku diminta untuk belajar sendiri. Aku belajar dengan melihat-lihat Teman Tuli secara perlahan, aku contoh satu per satu. Ada hal-hal yang memang berbeda, aku mempelajari kalau Tuli itu punya dunia-nya sendiri. Contohnya, Teman-teman Dengar memanggil orang ya dengan memanggil. Sedangkan Teman Tuli dengan cara ditepuk tidak pakai suara. Akhirnya aku memahami kurang ilmu, dan mulai paham banyak hal ketika punya banyak teman.”

Moderator: “Berarti kamu baru paham Dunia Tuli saat kamu di Gerkatin? Emang sebelum di Gerkatin kamu tuh ngikutin cara Teman Dengar?”

Informan: “Nah dulu aku hanya ada Teman Dengar dan terpaksa untuk Verbal, kadang miskomunikasi, kadang paham. Kalau ga mengerti aku tulis kadang-kadang.” (*bisa pengalaman komunikasi dan Aktivisme Strategi Komunikasi*)

Moderator: “Waktu ngobrol atau miskomunikasi gimana?”

Informan: “Kalo miskomunikasi waktu itu tuh aku sabar aja, karena sulit banget buat aku dan bingung. Waktu kuliah aku ngobrol sama dosen pertama kali itu, semuanya disuruh kenalan satu per satu. Aku bingung, aku sendiri diem aja ketika giliranku tiba, aku mencoba untuk menggunakan bahasa verbal tapi orang-orang pada gak dengar, aku belum bisa bahasa isyarat waktu itu. Akhirnya aku tulis nama pakai Spidol. Mereka akhirnya mengerti kalau aku Tunarungu. Teman-teman pada kaget. Aku mikir, emangnya orang Tuli tuh gak bisa belajar juga? Akhirnya aku cari tau, emang agak sulit dan ada perasaan takut dan tantangan. Dosenku tanya, Informan bisa gak kalua tulis atau ngobrol, nanti diketik aja di tempat tulis kalua ngobrol... aku jawab, bisa kok pak. Oh oke, jawab pak dosen.” (*bisa pengalaman komunikasi dan Aktivisme Strategi Komunikasi*)

Moderator: “Waktu itu pernah nyerah nggak?”

Informan: “Pernah. Aku pernah menyerah. Sebab dulu belum ada akses bisindo, belum ada Juru Bahasa Isyarat, komunikasinya tuh banyak miskomunikasi lagi dan lagi. Aku pernah menerima pukulan dari teman-teman dengar, bully. Tapi aku cuek aja sama teman-teman yang ngebully. Mereka ngetawain pada saat melewati. Tapi nggak aku masukin ke hati.”

Moderator: “tapi waktu kuliah dulu punya Teman Dengar yang baik ga?”

Informan: “Ada, dulu teman dengarku waktu kuliah yang baik bantu aku. Untuk mengajak, untuk menginfo, aku juga ikut kumpul kalo kerja kelompok. Ada juga yang nggak mau berteman dengan aku. Waktu ada, aku tanya alasannya kenapa? Mereka jawabnya, takut, kalau Tuli bisa nular. Kalau aku pikir, Kenapa takut ya? Aku pernah disuruh diam sama Teman Dengar, aku malah bingung Ketika diminta kayak gitu. Aku juga pernah minta tolong sama Teman Dengar, mereka malah bilang kamu harus tau sendiri. Aku inget punya Teman Dengar yang baik dia Ketua Kelasku dulu. Gak pandang bulu dia. Dia ngobrol sama aku, aku juga paham Ketika dikasih tau sama dia. Aku rasa semua sulit karena akses.”

Moderator: “Kenapa kamu jadi ketua Gerkatin?”

Informan: “Sebelum jadi ketua Gerkatin, aku dulu tuh di bagian Sekretaris tahun 2017. Aku belajar sama teman-teman Tuli. Aku infokan via E-mail soal Tuli, lalu ada Ketua Penjabat yang akan habis masa jabatannya. Teman-teman Tuli bilang, siapa nih calon Ketua selanjutnya? Aku bilang Enggak tau, Enggak kepikiran gitu, tergantung Teman Tuli. Teman Tuli voting siapa Ketua selanjutnya. Ternyata hasil votingnya banyak yang pilih Informan. Wah aku shock banget. Aku ngerasa belum siap, aku belum bisa jadi ketua. Tapi Teman Tuli bilang, kalau belum siap nggak apa-apa coba dulu aja kan belajar. Aku perasaannya tuh bimbang takut, aduh berat banget.”

Moderator: “Tapi kenapa kamu terima?”

Informan: “Aku menerima menjadi Ketua Gerkatin karena banyak Teman Tuli Bogor banyak yang mau bantu.”

Moderator: “Jadi nggak sendiri ya?”

Informan: “Iya.”

Moderator: “Informan pernah mengalami kesulitan waktu memperjuangkan akses untuk Tuli?”

Informan: “Aku Pernah. Dulu Ketika aku masuk Gerkatina akses Sibi, Bisindo, Juru Bahasa Isyarat belum ada. Lama-lama tau dari keluarga Jakarta ada akses Juru Bahasa Isyarat, Ketika aku tau, aku bilang Bogor mau minta tolong dong. Dari Jakarta bilang siap bantu untuk Kota Bogor, kalau mau malah langsung bisa ketemu sama panitia-nya.”

Moderator: “Kalau Informan sendiri pernah kesulitan nggak untuk proses layanan publik?”

Informan: “Pernah. Rumah sakit, enggak semua rumah sakit punya akses tekstual dan visual. Kenapa harus ada Teks Tulis, untuk nomor panggilan aku tuh suka ketinggalan, akhirnya antrianku terlewat. Kalau nggak ada Teks Tulis dan Visual Teman Tuli nggak tau kapan dipanggilnya. Aku pernah ketemu sama pemerintah Bogor saat acara Musrenbang, pemerintah tuh tanya, kalian tuh ada masalah apa di Kota Bogor? Aku bilang di rumah sakit kami berharap Pemerintah membuat akses teks untuk Teman Tuli, supaya Teman Tuli bisa menangkap informasinya secara visual. Pemerintah tuh sadar, Pemerintah tuh sudah tegur tenaga Kesehatan, bisa nggak fasilitasi buat wacana di semua Rumah Sakit Kota Bogor ada akses untuk Teman Tuli, agar bisa paham. Setelah rapat itu ada perubahan tapi sedikit, nggak semua pihak ada visualnya. Nanti akan dievaluasi lagi oleh pemerintah.”

Moderator: “Aku punya saudara Tuli secara genetik. Ketika si A lahir dia sudah ada kakaknya atau pamannya yang Tuli, sehingga dalam tanda kutip secara psikologis punya mentor harus berbuat apa, pihak keluarga juga tahu harus berbuat apa. Ada beberapa juga yang nggak tau harus berbuat apa. Nah kalau kak Informan masuk ke kategori yang mana? Maksudnya di keluarga ada yang ngajarin atau kasih tau kamu Dunia Tuli?”

Informan: “Makasih Tirto udah tanya aku, soal genetik itu ada genetiknya. Contohnya: Ibu Tuli dengan Bapak Tuli Anaknya mungkin bisa Tuli, ada yang seperti itu, atau malah sebaliknya Anaknya Dengar. Kalau Bapak Dengar Ibu Dengar Anaknya Tuli, itu Aku. Kalau ada Orang Tua Dengar punya Anak Tuli, lalu Orang Tua nya Dengar dan belum bisa Bahasa Isyarat, itu belum bisa ngobrol tuh. Masih bingung pasti ketika ngobrol sama anak. Nah, tunggu dulu nanti ketika sudah bisa berjalan, terus dia ketemu sama teman seumurannya, ditambah SLB, tapi Orang Tua Dengar tuh selalu nggak paham gimana bahasa isyarat yang akhirnya membuat anak itu bingung sebab nggak ada yang ngajarin. Orang Tua Dengar-nya harus belajar bahasa isyarat nggak ada yang ngajarin. Ada juga yang malu Ketika punya anak Tuli. Nggak mau ngobrol, nggak mau dekat. Kalau Informan ada kasus dari Teman Tuli yang beragam cerita seperti itu. Kalau Orang Tua Informan tuh nggak tau bagaimana caranya komunikasi, agak terlambat untuk tahu. Kalau aku pas umur 4 tahun mulai belajar ngobrol bukan sama Orang Tua, lewat SLB. Papa bilang, aku mau belajar juga dong Bahasa Isyarat biar bisa langsung ajarin anak. Jadi Informan yang ngajarin Papa bahasa isyarat.”

Moderator: “Itu papa yang mau?”

Informan: “Iya.”

Moderator: “berarti papa suportif ya?”

Informan: “Iya, tapi sekarang papa bahasa isyaratnya belum bisa-bisa banget. Kalau sekarang di rumah, pakainya bahasa oral karena papa sudah tua jadi sulit mengingat bahasa isyarat”

Moderator: “Melanjutkan yang tadi, berarti Informan jadi satu-satunya anggota yang Tuli di keluarga ya?”

Informan: “Betul.”

Moderator: “Boleh nggak ceritakan, bagaimana pengalaman pertama Informan dalam mengakses layanan publik. Selain itu, apakah ada perbedaan dari pengalaman pertama tersebut dengan pengalaman hari ini?”

Informan: “Pertama kali akses layanan publik yaitu sekolah dan kuliah. Salah satunya pada layanan saat proses pendaftaran sekolah dan kuliah sih, awalnya Informan kesulitan mendapat info dan punya rasa takut serta nggak tau bagaimana cara advokasinya. Sebab, waktu dulu Informan masih menutup identitas Tuli, saat itu masih sebagai Tunarungu. Setelah belajar, Informan baru sadar bahwa Tunarungu dan Tuli itu berbeda. Kalau Tuli, Informan harus punya keberanian untuk mengadvokasikan hal itu dan salah satu dorongan terbesarnya adalah saat bertemu teman-teman Tuli.”

Moderator: “Ikut sedih mendengar cerita Kak Informan saat mendapat *bully*-an dari teman-teman sekolah dahulu. Izin bertanya, apa harapan terbesar Kak Informan (sebagai bagian dari komunitas Tuli) setelah mendapatkan perlakuan yang nggak baik dari teman-teman dengar?”

Informan: “Waktu SMA dan kuliah dulu aku dapat *bully*-an, tapi sebenarnya aku nggak bener-bener paham mereka ngomong apa, tapi aku lihat melalui *gesture*-nya tuh seperti mengolok-ngolok. Aku berharap teman-teman yang mungkin dulu *bully* aku bisa tersadarkan bahwa perbedaan di dunia Tuli itu bisa teratasi dengan belajar bahasa isyarat. Ketika mereka sudah mulai paham bagaimana dunia Tuli, mungkin bisa minta maaf.”

Moderator: “Jika teman-teman yang *nge-bully* Kak Informan dulu datang lagi untuk meminta maaf, cara terbaik apa yang sebenarnya mereka bisa lakukan?”

Informan: “Sampai saat sih belum ada ya kontaktnya lagi, hehe. Tapi semisal datang lagi, aku harap mereka mau untuk belajar bahasa isyarat dan bagaimana dunia Tuli itu sendiri lalu kita bisa berteman lagi.”

Moderator: “Berarti kalau berkomunikasi dengan teman dengar, apakah kita juga harus belajar bahasa isyarat?”

Informan: “Ya. Menurut aku, teman-teman harus belajar bahasa isyarat. Contohnya, ketika sudah tua nanti level pendengaran kita akan menurun atau bahkan hilang. Selain itu, ketika mengalami sakit demam tinggi, atau pakai earphone saat tidur yang mengakibatkan ketulian dan belum sempet belajar bahasa isyarat, nanti bingung dan pastinya bisa bikin drop. Sehingga, menurut aku salah satu antisipasinya adalah dengan belajar bahasa isyarat.”

Moderator: “Untuk saat ini, Kak Informan berarti tinggal sendiri di Bogor bersama IRT ya? Apakah untuk berangkat ke kantor Kak Informan mengakses layanan publik seperti transportasi umum? Kalau iya, pernah mengalami kesulitan nggak dalam mengakses layanan tersebut?”

Informan: “Kalau berangkat kerja aku itu naik KRL, salah satu hambatan yang pernah aku alami adalah dulu suka salah naik kereta karena satpam salah infoin jadwal keretanya. Kalau sekarang sistemnya sudah bagus, seperti ada jadwal secara visual dan lebih enak melihatnya. Jadi, sekarang udah nggak khawatir misalnya ketiduran di kereta, karena sudah ada teks dan visualnya.”

Moderator: “Berarti selama jauh dari keluarga, perasaan Kak Informan gimana sih? Atau justru itu jadi tantangan yang besar?”

Informan: “Betul, waktu kecil aku jauh dari keluarga dan orang tuaku. Namun, ketika di asrama aku menemukan kekuatan dari suster dan teman-teman Tuli. Kalau saat di Bogor sama ART, orangtuaku sesekali bolak balik naik pesawat Riau-Bogor ketika libur. Kalau sekarang, semuanya sudah berkumpul.

Moderator: “Berarti waktu kecil kamu lebih sedih mana, berpisah sama temen-temen Tuli atau sama orang tua?”

Informan: “Aku paling sedih ketika berpisah sama orang tua. Di satu sisi, sedih banget tapi juga mengerti bahwa mereka punya kepentingan lain yaitu bekerja. Orang tuaku juga selalu berpesan, yang terpenting Informan bisa sekolah dan mendapat ilmu.”

Moderator: “Boleh taukah, cara komunikasi Informan dengan ART di rumah bagaimana? Apakah menggunakan bahasa isyarat?”

Informan: “ART aku nggak paham bahasa isyarat, jadi komunikasinya lewat oral. *berlanjut* “Kalau waktu di SLB itu pakainya SIBI bukan BISINDO. Kalau SIBI itu, masalahnya banyak selalu buat teman-teman Tuli, mereka nggak paham tata bahasanya sehingga maknanya selalu *misscom* kalau pakai SIBI. Contohnya pada kalimat “aku mencintai kamu” teman-teman merasa sensitif, sedangkan kalau pakai BISINDO bisa paham.

Moderator: “Karena BISINDO bahasa ibu Tuli ya di Indonesia?”

Informan: “Iya, BISINDO adalah bahasa ibu Tuli pertama. Sedangkan di SLB memaksa untuk menggunakan SIBI.”

Moderator: “Mau tanya, bagaimana perasaan Kak Informan sebagai Ketua dari komunitas GERKATIN terhadap layanan publik saat ini. Apakah sudah sesuai harapan komunitas teman Tuli atau masih ada yang perlu dikembangkan?”

Informan: “Aku senang perubahan dalam layanan publik yang lebih bagus, tapi sekarang kami masih terus usaha advokasi ke pemerintah. Jadi, sebenarnya perubahan ada tapi teman Tuli masih mengusahakan. Saat ini prioritas pertama GERKATIN adalah misalnya meningkatkan layanan prioritas untuk teman Tuli di Rumah Sakit dan Polisi. Kedua, pemerintah bisa mengapresiasi teman Tuli dengan memberikan apresiasi yaitu fasilitas layanan JBI untuk teman dengar. Ketiga, yaitu layanan paspor yang bisa memprioritaskan teman disabilitas.”

Moderator: “Karena Kak Informan sempat singgung kalau misalnya masih ada hal-hal yang bisa ditingkatkan. Apakah saat kak Informan mengakses layanan publik tadi (rumah sakit atau kepolisian) pernah mendapat perlakuan kurang baik seperti dibiarkan atau dibungkam?”

Informan: “Pernah, waktu itu aku ngobrol sama salah satu teman Tuli yang ingin berobat di Puskesmas. Ternyata mereka belum mau bantu layani teman Tuli secara maksimal. Dimulai dari mereka tidak tahu cara berkomunikasi, sehingga teman Tuli harus menggunakan teks. Belum lagi, kebanyakan Puskesmas memanggil pasien dengan suara, sehingga seringkali kelewat nomor antrian.”

Moderator: “Kak Informan, selama berada di komunitas Tuli ada nggak sih cerita paling berkesan yang pernah dialami? Entah menyebalkan ataupun menyenangkan.”

Informan: “Ada. Teman-teman Tuli itu seneng banget ke kafe, misalnya mau pesen minuman dingin. Suatu ketika, ternyata baristanya bisa bahasa isyarat yang walau masih yang dasar, sesekali akhirnya juga teman Tuli ngajarin bahasa isyarat ke teman dengar karena mereka juga minta. Disitu temen-temen Tuli ngerasa seneng banget, ketika teman dengar ada yang bisa bahasa isyarat maupun tertarik dengan bahasa isyarat. Ada juga pengalaman di rumah sakit, baru saja Rabu malam lalu. Disitu aku kasih tau bahwa aku Tuli, lalu aku ditunjukkan pin yang bertuliskan nama perawatnya. Setelah itu aku ditanya “sakit apa” dan aku coba jelaskan bahwa aku merasa sesak nafas, setelah itu perawatnya bilang “tunggu tunggu” dan langsung menelpon seseorang. Setelah semuanya datanya di cek, barulah aku ke dokter dan disitu dokter juga sadar bahwa aku Tuli. Karena aku merasa sulit untuk ngobrol, Informan menelepon teman (JBI) untuk ngobrol sama dokternya.”

Verbatim Transcription 2: (April 24, 2026)

Moderator: “Informan. Masuk ke Gerkatin itu Tahun Berapa?”

Informan: “kalau tahun itu 2018.”

Moderator: “Saat itu sebelum kuliah atau Setelah lulus kuliah?”

Informan: “Setelah lulus kuliah.”

Moderator: “kalau lulus kuliahnya tahun berapa ya?”

Informan: “ 2017.”

Moderator: “Ketemu sama temen Tuli itu di Jakarta?”

Informan: “Bukan kenal dari Bogor dulu, Dian. Baru setelahnya dikenalin sama Novita dari Jakarta.”

Moderator: “Kalau kenal sama Dian itu kapan?”

Informan: “Tahun 2018, sebelum masuk Gerkatin. Waktu itu sebelum masuk ke Gerkatin ketemu Temen Tuli, ada tawaran untuk ikut Volunteer. Tapi aku gak tertarik untuk daftar. Tiba-tiba waktu liat ada Teman Tuli seperti Informan, eh jadi tertarik deh. Lalu kenal Novita dan Teman Tuli, dia tanya Informan mau gak masuk Gerkatin? tapi aku gatau apa itu Gerkatin. Lebih baik paham dulu di dalem tentang budaya tuli, sebab sebelumnya biasanya menggunakan oral aja sama Teman Dengar.”

Moderator: “Apa yang mendorong kamu untuk masuk ke Gerkatin?”

Informan: “Ada Teman Tuli yang bilang dan berharap aku bisa memahami dan kalau Tuli itu bisa punya niat memberdayakan Teman Tuli di Bogor.”

Moderator: “Ada berapa kasus di Gerkatin yang kamu advokasi?”

Informan: “Waktu menjadi sekretaris di Gerkatin dan belum menjadi ketua, aku agak sulit untuk mendorong advokasi sampai ke pemerintah. Sebelum aku ketemu sama teman Tuli untuk melakukan advokasi ke pemerintah Kota Bogor itu sulit.”

Moderator: “pada saat menjadi ketua Gerkatin Bogor ada perubahan?”

Informan: “Ada, waktu jadi sekretaris. Bidang-bidang dulu, Tim Gerkatin sudah mencoba untuk mendorong. Sudah membuat pemerintah kota Bogor sadar tapi masih pelan-pelan. Masih belum bagus banget .”

Moderator: “waktu kamu menjadi sekretaris kamu menangani Berapa kasus? Ingat? Contoh?”

Informan: “Contohnya waktu sekretaris, waktu itu. Ada ketua menitip ke Informan untuk Bisa nggak ketemu untuk melobi pemerintah? Didorong Gerkatin. Bisa nggak pemerintah untuk support. Mengkomunikasikan dan menyebarkan terkait Gerkatin. Sampai Bapak Bima Wali Kota Bogor waktu itu sadar dan aware untuk mendorong dan datang pameran. lalu mencontohkan penggunaan bahasa isyarat. Aku bantu untuk. Untuk biro-bironya. Untuk berbicara tentang alasan soal bisindo. Bapak Bima bilang, Wah bagus tuh. Unik-unik. Ada nggak UMKM milik teman Tuli? Pak Bima kaget. UMKM belum ada. Di data dulu. Supaya tahu berapa ada. UMKM. Waktu itu, Terus-terusan. Ngerasa bahwa bisa aja berhasil. Sampai Informan Punya jabatan ketua lewat musyawarah.”

Moderator: “Waktu kamu ketemu sama Bapak Bima. Itu kan kamu sekretaris, Ada kesulitan waktu advokasi?”

Informan: “Ada kesulitan, aku inisiatif bawa JBI. Untuk menjelaskan Gerkatin itu apa, lewat JBI itu aku menjelaskan kalau Gerkatin itu singkatan dari Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia. pemerintah tanya, bukannya Gerkatin itu udah masuk pemerintah yang namanya PPDI ya atau Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia? aku jawab bukan, bukan PPDI, Gerkatin khusus untuk Teman Tuli. pemerintah mengaku baru tau kalau Gerkatin itu ada, yang sulit itu ternyata, pemerintah belum mengetahui kalau ada Gerkatin. hanya mengetahui PPDI. mereka tau mengenai PERTUMI itu untuk Tunanetra.”

Moderator: “Waktu jadi ketua ada kesulitan yang berbeda?”

Informan: “Ada kesulitannya. Waktu aku menjadi ketua aku membuat gerakan pertama. Daftar. Pelantikan Pengurus Bogor Baru dan Mengundang Bapak Bima, Bapak Kepala Dinas Sosial. Kota Bogor. Diundang juga. Untuk apa? Agar bisa lihat dan menyaksikan. Jadi saksi daftar. Gerakan. Dan tanda tangan SK agar Jadi resmi.”

Moderator: “Waktu jadi ketua ada kesulitan advokasi nggak?”

Informan: “Enggak, advokasi sudah lebih bagus. Tapi lebih sering advokasi pemerintah Untuk ketemu Kepala Dinas Sosial, Bapak Baperida Kota Bogor, Baperida. Selalu buat acara Musrenbang. Itu Gerkatin diundang pertama kali. Pertama kali Gerkatin diundang ketika aku jadi ketua. Baperida baru tau Gerkatin itu ada, sebelumnya gak tau tuh dia kalau Gerkatin ada. Oh baru tau ada. lalu tanya, Ada masalah ga di kota Bogor? atau Keluhan? aku bilang, udah ada masalah besar dalam pelayanan publik yaitu kurang pemberitahuan visual.”

Moderator: “itu advokasi ada hambatan nggak?”

Informan: “ada.”

Moderator: “contoh?”

Informan: “Rata-rata ada yang berhasil ada yang gagal. yang gagal itu kalau lobbying pemerintah ga bisa langsung, pemerintah selalu bilang gak ada waktu. padahal sudah buat janji sebelumnya.”

Moderator: “Sekarang, Gerkatin lagi advokasi apa?”

Informan: “Disdukcapil, Teman Tuli bilang ga berani datang ke Disdukcapil karena takut miskomunikasi dengan staf Disdukcapil.”

Moderator: “Ada Ada tokoh inspiratif ga?”

Informan: “Ada di Jakarta, Teman Tuli. Namanya Laura. Aku lihat Role model Bagus, Dia memberikan motivasi itu bagus. teman-teman Tuli Teman-teman Tuli bisa Bisa bangkit setelah dapat motivasi dari Laura. Lalu ada, Surya Anaknya Dewi Yul Dia itu mendorong teman-teman Tuli Harus coba kuliah Keluar Indonesia Dia mendorong-dorong. Ada juga Rahmita, dia itu kerja KND di bawah Kementerian Dulu Motivasi aku dengan bilang, Eh Informan Kamu harus coba Masuk Sekolah Tinggi ya Sekolah umum Kamu harus masuk sekolah umum Sebelum ada inklusif. Aku coba untuk masuk sekolah umum Ternyata Hambatannya itu besar banget Ternyata sekolah umum belum benar-benar inklusif dulu.”

Moderator: “Dulu hambatan hambatan Masuk ke umum Apa yang kamu rasa?”

Informan: “Tata meja belakang ga bisa keliatan, mendengar juga ga bisa Jadi bingung untuk ngobrol Tapi aku mau coba dulu untuk tanya guru atau dosen. Kalau SMP Itu beda sama SMA beda Bedanya Kalau SMP Itu lebih mirip seperti sekolah rumah (Homeschooling) cuma 2X seminggu. Kurikulum B atau Paket B. Kalau SMA Paket C, hambatannya itu aku pernah terlambat dan dihukum dan diketawain temen-temen, Tapi Informan ga peduli lah. Guru BP tanya, Kamu kenapa? aku bingung karna ga bisa bilang. Kata Guru itu pelan-pelan saja. Alasanku karena kesiangan, terlambat bangun hahaha. Terus Guru BP itu bilang, Besok-besok jangan telat lagi yaa. Lalu hambatan lainnya seperti seperti jam pulang atau istirahat, temen-temen ga mau pada bilang kalau udah bel masuk istirahat. karena aku gak bisa mendengar suara bel itu jadi hambatan.”

Moderator: “Dulu waktu di Gerkatin waktu Advokasi ada yang berhasil?”

Informan: “aku pernah kumpul FGD sama Dosen dari Ciawi dan kumpul bersama Dinas Sosial dan Guru-guru dari SLB. Aku mewakili Gerkatin, mau diskusi mengenai hambatan Perda tentang disabilitas.”

Moderator: “waktu itu kamu maunya apa?”

Informan: “aku mau bilang kalo bisindo masuk ke pendidikan di umum, namun langsung ditolak sama guru SLB. guru SLB bilang gak seperti itu, sedangkan dari Kementerian Sosial dan Dosen masih dipikirkan dulu. Aku bingung disitu kenapa guru SLB malah menolak,

padahal yang lain masih memikirkan. Aku mau kasih usulan supaya anak-anak Tuli bisa paham, dan teman-teman dengar bisa belajar bisindo.”

Moderator: “kalau di negara lain ada kasus yang mengajarkan bahasa isyarat di sekolah umumnya?”

Informan: “ada, aku mau cerita. Italia itu sedih, memiliki pilu. Ada banyak teman dengar yang berpikir dan khawatir kalau Tuli itu menular. Sampai pada tahun ... ada Tuli di Italia yang melakukan advokasi sampai berhasil. Aku melihat bahasa isyarat itu buat tuli bukan buat dengar. sampai akhirnya berhasil membuat bahasa isyarat masuk dalam ranah pendidikan juga di Italia, jadi setara antara Teman Dengar dan Teman Tuli. Lalu ada kasus di Finlandia, disana itu ada kasus kalau bahasa isyarat itu ga masuk ke Undang-Undang, itu menjadi masalah besar. Contoh nya di Rumah Sakit waktu itu ada pasangan Tuli mau Lahiran tapi dokter disana ga bisa komunikasi dengan pasien Tuli. Suami dan Istri Teman Tuli. jadi ada masalah komunikasi dengan praktisi medis, lalu rahimnya malah dipotong. Sampai akhirnya Istri itu ga bisa hamil lagi, dengan tujuan populasi Tuli ga bertambah lagi. Sedih banget.”

Moderator: “Jadi Informan terinspirasi dari kasus di luar negeri itu?”

Informan: “Waktu aku mengetahui itu, aku terinspirasi dari Teman Tuli Laura dan Surya, lalu Alex seorang Teman Tuli dari Belanda, dan Susan dari Peru. Aku bertemu di pelatihan tentang Undang-Undang Bahasa Isyarat, aku mengikuti pada saat menjadi sekretaris di Gerkatin. 3 minggu lalu masuk ke Zoom acara BRIN, BRIN minta temen-temen Tuli di Gerkatin untuk berkumpul mau minta masukan tentang bahasa isyarat. Teman-teman Tuli udah kasih masukan tentang Bisindo, ternyata BRIN salah memilih narasumber pada saat acara, Narasumbernya tidak teliti tentang Bisindo, dia malah tampil dengan menggunakan Sibi, sedangkan teman-teman Tuli sudah bilang kalau Sibi itu bukan bahasa isyarat itu sistem yang dibuat oleh Teman Dengar. Bahasa Isyarat Bisindo itu muncul pada tahun 1980-an atau setelah perang penjajahan. Kok malah Sibi yang muncul dari Narasumbernya. Teman Tuli bilang kalau Narasumber-nya malah ahli bahasa. disitu terjadi konflik, tapi aku lihat perjalanan advokasi masih panjang.”

Moderator: “di Gerkatin ada teman yang suka berkonflik? atau susah diatur dengan kamu?”

Informan: “ada, dia suka bawa nama Gerkatin dan membuat Gerkatin menjadi jelek. Terlihat menjadi Gerkatin itu gak ada manfaatnya. dia sering mengaitkan kepentingan pribadinya dengan Gerkatin. aku mau cerita, Gerkatin ada 3, yaitu DPP (Dewan Perlindungan Pusat/Indonesia), DPD (Tingkat Provinsi),DPC (Dewan Perwakilan Cabang/Kota bogor).”

Moderator: “waktu itu konflik komunitas Gerkatin dengan siapa/apa?”

Informan: “Komunitas Olahraga, komunitas olahraga itu Teman Dengar campuran dengan Tuli. Sebab, ada stafnya yang mau balas dendam, tapi gatau karena apa.. yang jelas karena masa lalu dengan Gerkatin.”

Moderator: “waktu itu Informan yang meluruskan masalahnya?”

Informan: “Bukan, waktu itu DPD yang meluruskan. Aku waktu itu lapor ke DPD Gerkatin.”

Moderator: “anggota Gerkatin di Bogor ada berapa orang?”

Informan: “Kalau anggota Gerkatin Bogor itu kurang dari seratus.”

Moderator: “di pengurus Gerkatin Bogor ada perbedaan pandangan?”

Informan: “Ada.”

Moderator: “Pengurus Gerkatin ada Berapa orang?”

Informan: “8 Orang kalau gak salah.”

Moderator: “8 orang itu ada perbedaan? misal perbedaan ideologi? contohnya apa?”

Informan: “Ada, contohnya Teman Tuli mau buat kegiatan dengan perbedaan Topik A dengan B. Ada yang setuju ada yang ngga, ada yang merasa harus menyesuaikan dengan topik Kota Bogor. Bukan untuk kepentingan diri sendiri.”

Moderator: “Jadi penyelesaian konflik Topik A dengan B itu komunikasi?”

Informan: “Bisa berdebat sampai negosiasi.”

Moderator: “di Gerkatin semuanya Tuli atau Teman Dengar?”

Informan: “di Gerkatin hanya Teman Tuli aja.”

Moderator: “Kalau Teman Dengar hanya pada kegiatan Volunteer Gerkatin aja?”

Informan: “Iya cuma bantu kegiatan-kegiatan Gerkatin kalo ada Event aja.”

Moderator: “Boleh jelaskan mengenai sejarah Gerkatin?”

Informan: “Aku mau cerita mengenai sejarah Gerkatin Indonesia. sebelum Gerkatin ada, ada 3 Organisasi Tuli: 1. Sekatubi Jakarta, 2. Per apa gitu di Semarang dan d Surabaya. Mereka bertiga pokoknya buat kongres untuk diskusi sebenarnya organisasi Tuli itu namanya bisa jadi satu. lalu muncullah usulan nama Gerkatin, dan menjadi resmi. dan Akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia nama Gerkatin itu. ”